

D. Rietbergen/L. Steijn

COMPUTERS. MODERNE SLAVEN
IN EEN NIEUWE TIJD

Samsom Alphen a/d Rijn, Brussel, 1972. 190 blz.

ISBN 90 14 02030 9

f 12,50 (paperback).

door Prof. A. B. Frielink

Er is natuurlijk niets tegen als mensen die kunnen schrijven een boekje maken over een onderwerp dat niet tot hun deskundigheidsgebied behoort. Het is wel jammer indien zij het manuscript daarvan niet kritisch laten lezen door een vakman, voordat zij het aan de drukpers toevertrouwen.

De heren Rietbergen en Steijn schrijven een aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar proza. Zij hebben zich ook veel moeite gegeven te begrijpen waarover ze schrijven. Dit is geen geschrift dat in elkaar geflodderd is, maar een serieus werkstuk waaraan veel arbeid is besteed.

Waarom ik het toch niet kan aanbevelen, er zelfs overwegend bezwaar tegen heb, is een subtiele aangelegenheid. Er staan niet veel aperte onjuistheden in - minder dan in vele andere populaire geschriften; maar de formulering, de woordkeus en de niet-genoemde aspecten laten de onschuldige lezer zoveel mogelijkheid voor onjuiste interpretatie, dat het eindoordeel afwijzend moet zijn.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking: I. „Ook bestaat het zogenaamde besturingsprogramma. Dit zorgt ervoor, dat het besturingsorgaan goed en efficiënt functioneert. Kleine besturingsprogramma's zitten dikwijls ingebouwd in het geheugenorgaan van de computer. Grotere worden opgeslagen in hulpgeheugens (zie paragraaf 6)\" (par. 3.4, blz. 31). Nou ja, in zekere zin kan men wel zeggen dat besturingsprogramma's (operating systems) de efficiëntie

van het besturingsorgaan bevorderen, maar dat is dan toch wel zeer indirect. Kan degene die niet reeds uit anderen hoofde weet wat de functies van een besturingsprogramma zijn, dit nu wel echt begrijpen?

II. „De toepassing van heuristische technieken (toegelicht op blz. 113, FR.) verkeert vrijwel uitsluitend nog in een experimenteel stadium. De computer werkt hierbij niet zo zeer volgens een vastgesteld programma, maar beslist na elke stap in de verwerking wat hij vervolgens gaat doen. Toepassingen vindt men ook bij processen waarvan men van tevoren niet precies weet hoe ze zullen verlopen of bij processen die zo complex zijn, dat zij onmogelijk in een programma zijn vast te leggen.\" (par. 7.7, blz. 130/131). Moet dit de onbevangen lezer nu niet de overtuiging bijbrengen dat „heuristisch werkende computers\" zonder programma werken? Voor de goede orde: dat is natuurlijk niet zo; een computer werkt alleen als hem een syntactisch juist programma in een taal die deze computer kan interpreteren, ter beschikking staat. Problemen die zo complex zijn dat zij onmogelijk in een programma zijn vast te leggen, laten zich niet met behulp van computers oplossen.

De uitgever wijst er in zijn persbericht op dat „het aardige\" van het boek is dat de schrijvers ervan ook aandacht hebben geschonken aan de „maatschappelijke facetten van het verschijnsel computer\". Persoonlijk vind ik de daaraan gewijde hoofdstukken 8 t/m 10 de meest-geslaagde van het werk (komt dat misschien doordat het mijn vakgebied niet is?). Maar ook hier vind ik uitspraken die hoogstens halve waarheden zijn. Bijv.: „De automatisering werkt vrijheidsbeperkend\" (par. 9.4., blz. 158) - dat is wel waar, maar het omgekeerde is in andere situaties ook waar; men vraagt zich af, heeft automatisering per se wel enige positieve of negatieve invloed op de menselijke vrijheid.

Waarschuwing voor toekomstige lezers van het boek: neem vooral niet te letterlijk of te absoluut wat er in staat, dat zou U gemakkelijk op een dwaalspoor kunnen brengen.